

Tagungsnummer

P107

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Bodengenetik, Bodensystematik und regionale Bodenkunde

Autoren

H. Betzer¹, R. Roth²

¹Geologischer Dienst NRW, Krefeld; ²Geologischer Dienst NRW, Geowissenschaftliche Landesaufnahme, Krefeld

Titel

Die bodenkundlichen Gebietsmonografien in NRW

Abstract

Von Nordrhein-Westfalen liegt ein flächendeckendes digitales bodenkundliches Kartenwerk im Maßstab 1 : 50 000 vor. Etwa zwei Drittel der landwirtschaftlichen und forstlichen Flächen des Landes sind zudem großmaßstäbig im Maßstab 1 : 5 000 aufgenommen.

Die bodenkundlichen Gebietsmonografien arbeiten die Ergebnisse der Kartierungen sowie die aktuell 13 000 bodenkundlichen Aufgrabungen und deren Analysen auf und stellen sie auf den Ebenen der Leitbodengesellschaften und der Bodenlandschaften dar. Anhand von Bodenfotos, Schnitten und Tabellen werden die Substrate und Bodenhorizonte und deren Eigenschaften charakterisiert. Die ersten beiden sehr umfangreichen Landschaftsbeschreibungen liegen als CD oder e-Book vor ("Böden am Niederrhein"; "Böden im Sauer- und Siegerland"). Zwei weitere sind in Arbeit ("Böden in der Eifel und im Bergischen Land"; "Böden im Weser- und Osnabrücker Bergland").